

ISic0083

Funerary inscription for Iulia Florentina

Language

Latin

Type

funerary

Material

marble

Object

tablet

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Serena Agodi,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Catina

Place of origin (modern)

Catania

Provenance

Coordinates

Current Location

France, Paris, Louvre, inventory MA2994

Physical Description

A slab of Luna marble, partly corroded in the centre. Slightly convex in form (thinner at the edges). Intact on all sides. The rear is unfinished.

Dimensions

Height 48.5 cm

Width 47 cm

Depth 3-4 cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Lines 1-13: 15-20 mm

Interlineation

Not measured: mm

Text

1. Iuliae Florentinae infan(t)i dulcissimae atq(ue) in-
2. nocentissimae fideli factae parens conlocavit
3. quae pridie Nonas Martias ante lucem pagana
4. nata Zoilo corr(ectore) p(rovincia) mense octavo decimo et vices(i)-
5. ma secunda die completis fidelis facta hora no-
6. ctis octava ultimum spiritum agens supervixit
7. horis quattuor ita ut consueta repeteret ac de-
8. functa Hyble hora die(i) prima septimum Kal(endas)
9. Octobres cuius occasum cum uterq(ue) parens om-
10. ni momento fleret per noctem maiestatis
11. vox extitit quae defunctam lamen(t)ari prohi-
12. beret cuius corpus pro foribus mart(yrorum) Chr(istian)orum cum

13. loculo suo per prosbiterum humatu(m) e(st) IIII Non(as) Oct(o)br(es)

Apparatus

Translation (en)

To Iulia Florentina, a most sweet and innocent child, who became an adherent of the faith, (this

monument) her father has set up. She was born a pagan before dawn on the day before the Nones of

March (= 6 March) in the year that Zoilus was corrector (= governor) of the province, and having

lived 18 months and 22 days she was made faithful (i.e. became a Christian) at the eighth hour of

the night, when breathing her last, and survived four hours returned to her former self. She died at

Hybla at the first hour on the seventh day before the Kalends of October (= 25 September). While

both parents at every moment throughout the night were lamenting her death, the voice of majesty

issued forth to order them not to weep over the dead girl. Her body was buried by the presbyter in

her Christian grave in front of the doors of the Shrine of the Christian Martyrs on the fourth day

before the Nones of October (= 3 October).

Translation (it)

A Iulia Florentina, infante dolcissima e

innocentissima, divenuta fedele, il padre pose; lei, il giorno prima delle none di marzo (= 6 marzo) prima del far del giorno, nata pagana, mentre Zoilos era correttore della provincia, a 18 mesi e a 22 giorni compiuti divenuta fedele, all'ora ottava della notte rendendo l'ultimo sospiro, sopravvisse quattro ore sì da ripetere gli atti consueti, e morì a Ibla la prima ora del giorno, sette giorni prima delle calende di ottobre (= 25 settembre). [...] Il suo corpo [si trova] davanti alle porte dei martiri dove nel proprio loculo è stato inumato per mezzo del presbitero 4 giorni prima delle none di ottobre (= 3 ottobre).

Commentary

Digital identifiers:

TM 175827

EDR 074188

EDCS 21900434

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum*. Berlin. At 10.7112 (<http://arachne.uni-koeln.de/books/CILv10pII1883>)

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1995.0688

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1959.0023

Agnello, S.L. 1953. Silloge di iscrizioni paleocristiane della Sicilia. Rome. At no.85

Manganaro, G. 1958-1959. Iscrizioni latine e greche di Catania tardo-imperiale. *Archivio Storico per la Sicilia Orientale*. ser.4 vol.11-12: 5-30. At 10-15 no.2 fig.2

Ducroux, S 1975. Catalogue analytique des inscriptions latines sur pierre conservées au Musée du Louvre.. Paris. At 224, no.854

Bonacasa Carra, R.M. 1982-1983. Architettura religiosa cristiana nella Sicilia del IV secolo-aspetti e problemi. *Kokalos*. 28-29: 408-423. At 422-423

Bitto, I. 1989. Alcune osservazioni sulla iscrizione di Iulia Florentina (CIL X 7112). *Hestiasis. Studi di tardo antichità offerti a Salvatore Calderone*. 6: 245-287. At 245-287

Wilson, R.J.A. 1990. Sicily under the Roman Empire: the archaeology of a Roman province, 36 B.C. - A.D. 535. Warminster. At 302-303 fig.260 n.105

Manganaro, G. 1993. Greco nei pagi e latino nelle città della Sicilia romana tra I e VI sec. d.C.. In Calbi, A., Donati, A., Poma, G.(eds.), *l'epigrafia del villaggio*.

Faenza. pp. 543-594. At 554 ph

Bitto, I. 1996. Catania paleocristiana: l'epitaffio di Theodule. In Gentili, B.(eds.), *Catania Antica. Atti del Convegno della S.I.S.A.C. (Catania 23-24 maggio 1992)*. Pisa. pp. 279-292. At 279 n.2

Soraci, C. 2017. Zoilo, Costantino e le fores martyrum catanesi. Ancora sull'epigrafe di Iulia Florentina. *Klio*. 99: 238-259.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0083. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4334063>